

FARZAND RIVOJLANISHI VA RUHIYATIDAGI 3 YOSH INQIROZI

Suyarova Aynur Ibodullayevna

JDPU, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Abduhamidova Ozoda Shuhrat qizi

Rustamova Dilafro'z Shuxrat qizi

JDPU Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola rivojlanishi, psixologiyasi va ruhiyatidagi 3 yosh inqirozi haqida ma'lumot berilgan. 3 yosh inqirozida ota onalar amal qilishi kerak bo'lgan tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, ruhiyat, inqiroz, negativizm, agressivlik, o'jarlik, bolalar nevrozi.

Ma'lumki, shaxsning qadriyati uning jamiyatda tutgan o'rni bilan belgilanib, ko'p jihatdan uning tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ota–ona o'z bolalarining tarbiyachisi hisoblanadi. O'zbek oilalari totuvligi, bolajonligi, yaqin birodarlar va qarindosh–urug'larga nisbatan o'zaro hurmatda bo'lish, mehr – oqibat rishtalarining mustahkamligi va boshqa oilaviy qadriyatlarning ustunligi bilan ham dunyodagi ko'pgina millat, xalqlardan ajralib turadi. O'zbek oilasining o'ziga xosligi sharqona odob-axloq, rasm-rusum, urf-odat, milliy qadriyat hamda an'analar, ta'lim-tarbiya, ma'naviy yetuklikka intilish kabilarning barhayotligidadir.

Inqiroz-bolaning ma'lum bir rivojlanish bosqichidan boshqa bir yangi bosqichga o'tish oralig'ida vujudga keluvchi omil. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ushbu holat 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida davom etishi bilan bir qatorda, bir necha hafta yoxud 2-2,5 yil bola psixikasini qamrab oladi. Albatta, bu farzandimizning asab tizimi bilan chambarchas bog'liqdir. Bola 3 yoshga qadam qo'yganida undagi eng muhim sifatlar: fe'l-atvori, atrof-muhitga, o'zgalarga bo'lgan munosabati, xulqi, tafakkur va ong kabi psixik aks ettirishning turli ko'rinishlari shakllanadi. Bularning barchasi farzandimiz ongida qarama-qarshiliklar kurashi

asosida namoyon bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarning hissiyotlari nihoyatda kuchli bo'ladi, ammo ularda shu hissiyotlarini nazorat qilish, boshqarish ko'nikmasi hali shakllanmagan bo'ladi. Agar farzandingizni qandaydir hissiyot qamrab olsa yoki biron narsaga nisbatan xohish paydo bo'lsa, u shu istagiga erishmaguniga qadar tinchlana olmaydi.

Inqirozning ko'rinishlari:

1.Negativizm - bola biror narsa qilishni istamaydi, chunki u kattalar tomonidan qilingan taklif bo'lganligi sabab.

2. O'jarlik - bola o'z aytganida oxirigacha turib oladi. Bu o'jarlikni qat'iylik bilan aralashmaslik kerak. Qat'iyatli bola o'z xohlaganini talab qilishi bilan birga kattalarning fikrini inobatga oladi.

3. O'zboshimchalik - negativizimdan farqi shundaki, bola kattalarga emas, balki, hayotidagi barcha odatlarga qarshi chiqadi.

4. O'z menini shakllantirish - bola ba'zi harakatlarni kattalarning yordamisiz bajarishi va mustaqil bo'lishga intilishi.

5. Agressivlik - bola to'satdan ota-onasi bilan urishadigan, ustidan kuladigan va sevimli o'yinchoqlarini sindiradigan bo'lib qoladi.

Mutaxasislarning aytishlaricha, boladagi qaysarlik uzoq davom etmaydi va siz o'zingizni xotirjam tutishingiz natijasida vaziyatni ancha yumshatishga erishasiz.

Bolangizning ehtiyojini doim ham qondiraverish mumkin emas. Sababi, u men ota-onamdan ham kuchli ekanman degan xayolga boradi va xavfli vaziyatlarda meni himoya qiladigan inson yo'q deb o'ylaydi. Bu esa o'z navbatida **bolalar nevroziga** olib keladi.

Bola qaysar bo'lganida uni haqoratlab jismoniy jazo qo'llash mumkin emas. Sababi, u men nimanidir xohlasam meni yomon ko'rishadi, jazolashadi, yolg'iz qoldirishadi va h.k..... deb fikrlaydi va natijada farzandingiz o'z istak-xohishlarini aytmaydigan va hamma narsaga ko'nikuvchan bo'lib qoladi.

Ota-onalar bu davrda o'zlarini qo'lga olib, har qanday holatda ham ularni yaxshi ko'rishini amalda ko'rsatishi juda muhim!

Uch yillik inqiroz bolaning rivojlanishidagi muhim bosqich bo'lib, u odatda ikki yoshdan to'rt yoshgacha bo'ladi. Bu davrda bola o'zini alohida shaxs sifatida taniy boshlaydi, bu ko'pincha uning xatti-harakatlarida o'zgarishlarga olib keladi. Bu inqirozning ba'zi asosiy jihatlari:

1. Mustaqil bo'lish: bola o'z-o'zidan ko'p narsalarni qilishga intiladi, bu ota-onasi bilan nizolarga olib kelishi mumkin, ayniqsa, agar ular uning erkinligini cheklasa.

2. O'jarlikning namoyon bo'lishi: bola ko'pincha "yo'q" deyishi va uning manfaatlariga zid bo'lsa ham, o'z-o'zidan turib olishi mumkin.

3. Hissiy beqarorlik: bola kuchli his-tuyg'ularni boshdan kechirishi va hech qanday sababsiz kayfiyatni ko'rsatishi, tantrums yoki yig'lashi mumkin.

4. Irodani shakllantirish: Bola o'z xohish va ehtiyojlarini himoya qilib, o'z irodasi va qat'iyatligini namoyon qila boshlaydi.

5. Sinov chegaralari: bola qanchalik uzoqqa borishi va qanday qoidalarni buzishi mumkinligini sinab ko'radi.

Ota-onalar uchun maslahatlar:

1. Sabrli bo'ling: 3 yoshli inqiroz rivojlanishning normal bosqichi ekanligini tushunish, uning namoyon bo'lishiga dosh berishga yordam beradi.

2. Tuzilish yarating: Farzandingiz o'zini xavfsiz va ishonchli his qilishiga yordam beradigan aniq, ammo moslashuvchan qoidalar va tartiblarni o'rnating.

3. Tanlov bering: Farzandingiz o'z hayotini nazorat qilishini his qilishi uchun imkon qadar vaziyatlarda tanlashni taklif qiling.

4. Hissiy jihatdan qo'llab-quvvatlang: Farzandingizga his-tuyg'ularini og'zaki ifodalashga yordam bering va qiyin damlarda uni qo'llab-quvvatlang.

5. O'rnak ko'rsating: Stressli vaziyatlarda to'g'ri xatti-harakatlar va javoblarni ko'rsating.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta'lim tizimida uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonining ijtimoiy va pedagogik psixologik asoslari maqolalar to'plamidan (183-bet)

2.Международный научный журнал "научный импульс"Bo'laning rivojlanishi davri psixologiyasi (37-bet)

3.Internet ma'lumotlari Yosh davrlar inqirozi